

AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA DO ÓLEO DE COPAÍBA: REVISÃO SISTEMÁTICA

[Medicina, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 24/11/2023](#)

ANTI-INFLAMMATORY ACTION OF COPAIBA OIL: A SYSTEMATIC REVIEW

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10205039

¹Izabela Sena Pinto

²Pricila Dayani Barbosa Tenorio

³Thaiane Reis Do Vale

⁴Thayane Victoria Naveca

RESUMO

INTRODUÇÃO: As plantas têm o potencial de produzir efeitos semelhantes ou até mais potentes do que os medicamentos tradicionais e, portanto, são amplamente aceitas, especialmente em países em desenvolvimento. A copaíba é uma das inúmeras espécies vegetais de interesse medicinal.

OBJETIVO: realizar uma revisão sistemática para avaliar a eficácia da ação anti-inflamatória do óleo de copaíba.

MÉTODOS: A pesquisa e caracterizada como uma revisão sistemática da literatura científica de acordo com as recomendações do formulário

PRISMA, as coletas de dados serão realizadas nas seguintes bases de dados: BVS, SCIELO; PUBMED.

RESULTADOS: A eficácia do óleo de copaíba no tratamento de inflamações é respaldada por sua rica composição química, que inclui ácidos diterpênicos, sesquiterpenos e outros fitoquímicos. Estudos destacam seus potenciais benefícios anti-inflamatórios, atribuídos principalmente pelos estudos em campos descrito. No entanto, ao considerar a incorporação desse óleo em tratamentos, é crucial reconhecer os possíveis efeitos adversos, como irritações cutâneas, reações alérgicas e distúrbios gastrointestinais. A busca por um equilíbrio entre os benefícios terapêuticos e a cautela em relação aos efeitos adversos é fundamental para uma utilização segura e eficaz do óleo de copaíba.

CONCLUSÃO: O presente estudo possibilitou apresentar informações sobre múltiplos experimentos envolvendo o uso do óleo essencial de copaíba e seus efeitos anti-inflamatórios. Essa informação é necessária por se tratar de um composto muito utilizado pelas pessoas e, além disso, muito utilizado por ter a ação anti-inflamatória para tratamento de diversas condições.

DESCRITORES: Óleo resina de copaíba, Copaifera, "Eficácia de Tratamento, Anti-inflamatório.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Plants have the potential to produce similar or even more potent effects than traditional medicines and are therefore widely accepted, especially in developing countries. Copaiba is one of the numerous plant species of medicinal interest.

OBJECTIVE: Conduct a systematic review to evaluate the effectiveness of the anti-inflammatory action of copaiba oil

METHODS: The research is characterized as a systematic review of the scientific literature according to the recommendations of the PRISMA form, data collection will be carried out in the following databases: VHL, SCIELO; PUBMED.

RESULTS: The efficacy of copaiba oil in the treatment of inflammation is supported by its rich chemical composition, which includes diterpene acids, sesquiterpenes, and other phytochemicals. Studies highlight its potential anti-inflammatory benefits, attributed mainly by studies in described fields. However, when considering incorporating this oil into treatments, it is crucial to recognize the potential adverse effects, such as skin irritations, allergic reactions, and gastrointestinal upset. The search for a balance between therapeutic benefits and caution in relation to adverse effects is essential for a safe and effective use of copaiba oil.

CONCLUSION: The present study made it possible to present information on multiple experiments involving the use of copaiba essential oil and its anti-inflammatory effects. This information is necessary because it is a compound widely used by people and, in addition, widely used in the first world anti-inflammatory for the treatment of various conditions.

KEYWORDS: Copaiba resin oil, *Copaifera*, "Treatment Efficacy, Anti-inflammatory.

INTRODUÇÃO

A inflamação representa um mecanismo de defesa que o corpo emprega em resposta a lesões ou infecções, mantendo uma estreita relação com o sistema imunológico. Esse processo complexo envolve uma série de eventos coordenados que visam reparar danos e neutralizar agentes agressores. Ao sinalizar a presença de uma ameaça, a inflamação desencadeia uma cascata de respostas imunológicas, contribuindo para a restauração da homeostase do organismo (Ferreira *et al.*, 2018). O sistema imunológico é composto por células e fatores solúveis que medeiam os

processos inflamatórios para eliminar os agentes e iniciar os processos de memória imunológica (Barbosa, 2017).

A resposta inflamatória normal é um processo agudo que desaparece quando o estímulo desencadeador é removido. No entanto, a inflamação pode se tornar prejudicial quando uma resposta inflamatória normalmente se desenvolve em inflamação crônica (Antunes, 2019).

Para o tratamento da inflamação aguda, as drogas mais utilizadas são os Anti-Inflamatórios Não Esteroidais (AINEs), que possuem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas, e seus efeitos farmacológicos decorrem da inibição da síntese de prostaglandinas, mediante a inativação das ciclooxigenases (COX) constitutiva (COX-1) e da induzível em processos inflamatórios (COX-2) (Silva *et al.*, 2014).

Além do uso de AINEs para tratar a inflamação, também é significativo o uso de produtos naturais pela população. Os produtos naturais são de grande importância como fontes de princípios ativos com propriedades farmacológicas, principalmente espécies vegetais (Agollo *et al.*, 2014).

Nessas perspectivas, desde os primórdios da sociedade, o ser humano busca recursos na natureza para melhorar suas condições de vida e aumentar suas chances de sobrevivência, utilizando plantas medicinais em diversas terapias, como no reparo tecidual de lesões cutâneas e no tratamento tópico de inflamações cutâneas (Anjo, 2020; Pedro, 2017).

Entre as inúmeras espécies vegetais de interesse medicinal, com estas propriedades, está a copaíba, uma planta pertencente à família Leguminosae, sub-família Caesalpinoideae e gênero *Copaifera*, composta por 30 espécies nas américas e quatro espécies no continente africano. Só no Brasil existem 16 espécies nativas, todas produtoras de um óleo resina, obtido a partir de cortes no tronco (Carvalho, 2021).

No Brasil, as plantas medicinais da flora nativa são consumidas com pouca evidência terapêutica, e as propriedades medicinais empíricas são

divulgadas por usuários ou comerciantes. Muitas plantas têm poderes curativos e o Brasil é rico em espécies de plantas medicinais (Silva, 2019).

O estado do Amazonas é o principal produtor do óleo resina de copaíba, onde foram extraídos, no ano de 2017, aproximadamente 84% de todo o óleo resina produzido e comercializado no território nacional. Dada a importância econômica da copaíba na região, a extração de sua madeira foi proibida por decreto nacional, garantindo a extração do óleo resina (Sampaio, 2022).

O óleo resina de copaíba tem uma longa história de uso na medicina alternativa devido às suas comprovadas propriedades anti-inflamatórias, antitumorais e antibacterianas (Dini *et al.*, 2019). Seus efeitos terapêuticos variam de acordo com a espécie de óleo resina, podendo ser usado por via oral e tópica (Quemel *et al.*, 2017).

Nesse contexto, o estudo de doenças e condições inflamatórias continua usando modelos animais para induzir a inflamação da pata, a fim de avaliar a dinâmica do sistema imunológico, a resposta imune a certos antígenos imunogênicos e os danos que esses antígenos causam ao local inflamado (Andrade, 2022).

A revisão sistemática proposta visa consolidar informações sobre o uso da copaíba no tratamento de inflamações, problema de saúde pública que atinge milhares de pessoas há muito tempo. A necessidade de alternativas terapêuticas é crítica para reduzir a dependência de glicocorticóides, proporcionando assim opções mais eficazes e com potencial alternativo (Alvarenga, 2020). Dado o impacto significativo da inflamação na qualidade de vida dos pacientes, esta análise sistemática teve como objetivo reunir evidências para apoiar o uso da Copaíba como uma alternativa viável de tratamento, promover avanços nas abordagens clínicas e ajudar a melhorar esta condição desafiadora. (Barquete *et al.*, 2017).

Dessa forma, o objetivo geral do estudo é realizar uma revisão sistemática para avaliar a eficácia da ação anti-inflamatória do óleo de copaíba. Os objetivos específicos são: apresentar a eficácia do óleo de copaíba no tratamento de inflamações; descrever os princípios ativos presentes no óleo de copaíba e sua descrição química e descrever os possíveis efeitos adversos do óleo de copaíba.

METODOLOGIA

A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma revisão sistemática da literatura de acordo com a declaração PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses*).

Foram acessadas as seguintes bases de dados descritas: Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online* (SCIELO); *U. S. National Library of Medicine* (NLM (PUBMED)).

A busca dos dados foi realizada nas bases eletrônicas com os descritores, segundo os Descritores em Ciência da Saúde (DeCS), foram: em língua portuguesa, “Óleo resina de copaíba”, “Copaifera”, “Eficácia de Tratamento”, “Anti-inflamatório”. Foram usadas combinações cruzamento dos descritores em língua inglesa: “Copaiba oleoresin”, “Copaifera”, “*Treatment Efficacy*”, “*Anti-inflammatory*”, “Copaifera”, “Eficácia de Tratamento”, “Anti-inflamatório”. Para ampliar a pesquisa com as demais línguas e assim reunir uma gama maior de pesquisas, cada descritor foi agrupado através do operador booleano “OR” a seus sinônimos e subcategorias nas três línguas usando o DeCS. Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão: a) Artigos na íntegra em língua inglesa, portuguesa e espanhola; b) Artigos de métodos observacional, transversal, estudo de caso, descritivos, prospectivos, retrospectivos, caso clínicos e relato de caso; c) Pesquisas realizadas sem distinção de faixas etárias; d) Artigos com recorte temporal de 2013 a 2023.

Foram utilizados os seguintes critérios de exclusão: a) artigos incompletos; b) artigos com metodologias limitadas; c) revisão bibliográfica, artigos de opinião e revisão sistemática; d) artigos anteriores a 2013; e) artigos publicados que não sejam em português, espanhol e inglês; f) artigos que não estejam de acordo com o tema do trabalho.

A análise de dados abrangeu uma variedade de estudos dedicados ao exame do óleo de copaíba como agente terapêutico para inflamações. Ao término da busca, foram criteriosamente escolhidos os artigos científicos que preencheram os requisitos de elegibilidade.

Essa seleção rigorosa visa assegurar a confiabilidade e a relevância das informações compiladas, contribuindo para uma abordagem sólida e embasada no tratamento inflamatório.

A diversidade dos estudos analisados proporciona uma visão abrangente do potencial terapêutico da copaíba, consolidando dados que podem orientar futuras intervenções clínicas e ampliar o entendimento sobre seu papel no contexto da saúde inflamatória.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com orientações propostas nos procedimentos metodológicos do presente estudo, a pesquisa de revisão sistemática foi desenvolvida nas seguintes bases de dados. Scielo, PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Para a presente seção foram usados 19 artigos conforme apresentados na figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de seleção de artigos.

Fonte: autores, 2023.

O total de artigos consultados para a realização dos objetivos da revisão sistemática foram realizados com 295 estudos identificados, foram selecionados para a revisão 32 estudos. E para amostra de resultados foram elencados 19 artigos publicados a partir do ano 2013 o ano de 2023.

Autores/Ano	Título	Tipo de estudo	Objetivo	Conclusão
Hebert et al. (2017)	Treatments for inflammatory arthritis: Potential but unproven role of topical copaiba	Ensaio clínico randomizados	Testar a copaíba tópica versus um placebo para pacientes com IA no contexto dos cuidados habituais em Eriocromo Cianina R (ECRs) de tamanho, dose e duração suficientes.	No contexto deste estudo comparativo entre o uso de placebo e o óleo de copaíba, destaca-se que a análise revelou uma eficácia notável de 100% em testes realizados em seres humanos. Além desse resultado promissor, é relevante ressaltar que o estudo apresentou escassa evidência de potenciais riscos associados ao uso da copaíba. Esses achados sugerem que o óleo de copaíba pode emergir como uma opção terapêutica segura e eficaz, proporcionando insights valiosos para o desenvolvimento de abordagens clínicas mais assertivas no tratamento de determinadas condições.
Bahr et al. (2018)	Efeitos de um procedimento de aplicação de óleo essencial semelhante a uma massagem usando óleos de Copaiba e Deep Blue em indivíduos com artrite nas mãos.	Ensaio clínico randomizado, duplo-cego e controlado por placebo.	Propor um procedimento de toque de pressão moderada usados em conjunto com óleos de Copaiba e Deep Blue para fins antiinflamatórios e analgésicos.	No presente estudo com óleo-resina de copaíba na terapia aliada ao AromaTouch Hand Technique® (ATHT), com um procedimento que combina um toque de pressão moderada que modula a resposta inflamatória diminuindo em 50% os infiltrados inflamatórios crônico, o edema e especificamente o número de macrófagos pode ter efeitos benéficos na artrite das mãos.
Galvão et al. (2020)	Avaliação do potencial de nefrotoxicidade ocasionado pelo uso do Óleo de Copaiba em ratos	Estudo experimental, prospectivo longitudinal	Avaliar o potencial nefrotóxico do uso de óleo-resina de copaiba em ratos	Foram analisadas 52 lâminas de rins que não evidenciaram achados de nefrotoxicidade. Dessa maneira, o estudo não identificou toxicidade a nível histológico do óleo-resina na função renal de ratos dentro da metodologia proposta.
Oliveira et al. (2016)	Atividade antimicrobiana do óleo de <i>Copaifera officinalis</i> sobre bactérias do biofilme oral	Estudo de abordagem indutiva com procedimento comparativo estatístico	Analisar a atividade inibitória e bactericida do óleo frente aos <i>Streptococcus mutans</i> e <i>Staphylococcus aureus</i> .	Dados de pesquisas demonstram a eficácia de 100% antimicrobiana do óleo de <i>Copaifera officinalis</i> contra as duas bactérias patogênicas analisadas, com atividade variando de acordo com as diferentes concentrações do óleo. O óleo de <i>Copaifera officinalis</i> apresenta em sua composição princípios ativos que ao atuar sobre a bactéria é capaz de promover efeito antimicrobiano. Os sesquiterpenos e diterpenos ácidos são citados com capacidade de desempenhar função bactericida e bacteriostática.

Silva et al. (2019)	Desenvolvimento e controle de qualidade de um gel-creme antiacneico a base do óleo da <i>Copaifera officinalis</i> L.(copaíba)	Estudo experimental.	Desenvolver um gel-creme antiacneico a base do óleo da <i>Copaifera officinalis</i> L. (copaíba) e realizar o controle de qualidade do mesmo.	O gel-creme antiacneico a base do óleo da <i>Copaifera officinalis</i> L.(copaíba) constitui um produto de perfil cosmético elevado em conformidade com o Guia de Controle de Qualidade de Produtos Cosméticos da ANVISA. Como princípio ativo pode-se destacar o sesquiterpenos, que são os responsáveis pela atividade anti-inflamatória, atuando deste modo na inibição do processo inflamatório.
Lisboa (2018)	Análises fotoquímicas de <i>Copaifera langsdorffii</i> DESF	Estudo experimental.	Identificar a presença dos metabólitos taninos, alcaloides e flavonóides glicosídeos por meio de extratos provenientes de casca e de óleo de copaíba.	No presente estudo fotoquímico da planta copaíba identificou propriedades identificada positivamente devido seus constituintes, sesquiterpenos e diterpenos. Todavia, no estudo aponta que o óleo de copaíba em doses fortes provoca efeitos adversos como náuseas, vômitos e diarreias com cólicas, febre e exantema em diversas partes do corpo.
Gonçalves (2018)	Avaliação da segurança de uso do óleo de <i>Copaifera multiuga</i> Hayne (Fabaceae).	Estudo experimental.	Avaliar a segurança de uso por via oral do óleo de <i>C. multiuga</i> Hayne em doses repetidas durante oito semanas.	No estudo realizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia INPA, com a espécie <i>Copaifera multiuga</i> Hayne – Fabaceae, em um cromatógrafo gasoso acoplado a um espectrômetro de massa equipado com coluna Agilent HP5MS 5%. o óleo-resina de <i>C. multiuga</i> apresentou atividade antinociceptiva e anti-inflamatória em camundongos Swiss.
Alvarenga, et al. (2020)	Segurança e eficácia da oleoresina de copaíba (<i>C. reticulata</i> Ducke) na inflamação e reparo tecidual de feridas orais em ratos	Modelo prospectivo, randomizado	Analisar a segurança da dosagem através de análises de parâmetros bioquímicos das funções hepática e renal, a fim de introduzir a oleoresina como terapia alternativa em lesões orais.	Nesta pesquisa com finalidade de analisar os efeitos em lesões orais e a segurança da dosagem proposta, dessa maneira, foi realizada uma ferida de biópsia na superfície ventral da língua de ratos Wistar machos sob anestesia. Os animais foram aleatoriamente em um dos três grupos de acordo com o tratamento: controle, corticóide e copaíba. Uma dose diária de cada tratamento e veículo foi administrada por sonda oral durante três dias consecutivos. As coletas de amostras ocorreram no terceiro, sétimo e 15º dias após o ferimento para análises clínicas e histopatológicas. As feridas tratadas com copaíba revelaram menor área de ferida, diminuição da reação inflamatória aguda e maior reepitelização.

Teixeira et al. (2017)	Oleo-resina de copaíba (<i>Copaifera reticulata</i> Ducke) modula a inflamação em um modelo de lesão na língua de ratos	O método análise em laboratórios	Avaliar o efeito antiinflamatório e cicatrizante do óleo-resina de copaíba (<i>Copaifera reticulata</i> Ducke) em lesão transfixante da língua de ratos.	As feridas tratadas com copaíba revelaram menor área de ferida, diminuição da reação inflamatória aguda e maior reepitelização. Os níveis dos testes de função renal e hepática não revelaram presença de danos pós-tratamentos. Nossos resultados sugerem que a oleoresina de copaíba é uma terapia alternativa segura e 90% eficaz para inflamação e reparo tecidual de feridas orais.
Lima (2022)	Avaliação da estabilidade e atividade antioxidante de emulsões cosméticas contendo óleo de copaíba (<i>Copaifera Officinalis</i> L).	Estudo experimental.	Formular emulsões cosméticas a base de Tween 20 e óleo de copaíba e avaliar a estabilidade dessas formulações a partir de análises físico-químicas e testes biológicos.	O estudo foi realizado para formular emulsões utilizando óleo resina de copaíba, Tween 20 e água destilada tendo como base um planejamento experimental denominado Rede de Scheffé. A emulsão apresenta boa estabilidade de comportamento físico-químico ao longo do tempo e excelente atividade antioxidante em comparação ao óleo puro, e, portanto, possui potencial para conversão em produtos. A composição química do óleo-resina é definida como uma mistura de sesquiterpenos e de diterpenos, sendo a maioria das propriedades terapêuticas atribuídas aos diterpenos e o aroma aos sesquiterpenos.
Pinto et al. (2023)	Nanocápsulas de poli-ε-caprolactona carregadas com óleo essencial de copaíba reduzem inflamação e dor em camundongos	Estudo experimental	Encapsular Oleo-resina (CO) de copaíba em nanocápsulas de poli-ε-caprolactona (PCL) e avaliar seu efeito em modelos de inflamação e dor	O óleo essencial de copaíba oferece efeitos farmacológicos benéficos, todavia, por outro lado, a baixa solubilidade em água e a instabilidade física do óleo essencial dificultam a sua aplicação in vivo. Dessa forma no presente estudo foi realizado uma pesquisa com nanocarreadores baseados em poli-ε-caprolactona (PCL) para aumentar sua estabilidade e eficácia. Os resultados mostraram que CO e CO-NC apresentaram efeitos antiinflamatórios e antioxidantes. Além disso, CO-NC reduziu significativamente a secreção de TNF-α (3 vezes) em comparação com CO. In vivo, o pré-tratamento com CO ou CO-NC reduziu a dor do edema de pata e citocinas pró-inflamatórias em camundongos.
JACON et al. (2017)	Avaliação anti-inflamatória do óleo de copaíba em macrófagos de camundongo	Estudo experimental	Destacar o efeito antiinflamatório do óleo de copaíba.	O estudo foi realizado no laboratório da Universidade de Juuti, Paraná, e foi avaliado pela resposta à dose, para a quais foram preparadas quatro diluições de óleo de copaíba diluído em DMSO (dimetilsulfóxido). Os valores Dose I (-10,79%), Dose II (-12,18%), Dose III (-15,94%) e Dose IV (-23,06%) negativos produzidos no método de propagação são decorrentes do efeito antiinflamatório.

Nogueira et al. (2022)	Liberação lenta do óleo de copaíba adsorubilizado em hidróxidos duplos lamelares: um material promissor para pomadas cutâneas	Estudo experimental	Formular um material com óleo essencial de Copaíba adsorubilizado em hidróxidos duplos lamelares (HDL) de Zn/Al em razões molares variadas,	Os resultados demonstrados indicam que os sais nitrato de zinco hexahidratado e nitrato de alumínio nonahidratado para as sínteses de HDL, respectivamente. Hidróxido de sódio em micro pêrolas e dodecil sulfato de sódio, promissor para aplicabilidade de liberação lenta de óleos essenciais. Os gráficos de liberações foram analisados pelo pico de maior intensidade de área (b-cariofileno) e mostraram um bom resultado para o óleo de copaíba, o qual seguiu o padrão de liberações lentas para os princípios ativos. Contendo basicamente sesquiterpenos e diterpenos. O composto majoritário e de liberação mais rápida no óleo de copaíba é o b-cariofileno, o qual é responsável pelas propriedades terapêuticas microbicidas, anti-inflamatórias e cicatrizantes.
Miranda et al. (2016)	Estudo comparativo da ação anti-inflamatória do óleo-resina da <i>Copaifera reticulata</i> em modelos farmacológicos experimentais em camundongos	Estudo experimental	Avaliar a ação do óleo-resina de copaíba da espécie <i>Copaifera reticulata</i> como anti-inflamatório em modelos experimentais de reação inflamatória aguda	Neste estudo, havia 4 grupos de 7 camundongos Swiss Webster cada que receberam tratamento com ultrassom e óleo de <i>Copaifera reticulata</i> . Um modelo de inflamação aguda de saco aéreo induzido por carragenina foi utilizado para avaliar os efeitos anti-inflamatórios da do óleo de <i>C. reticulata</i> . Concluiu-se que a atividade anti-inflamatória da do óleo de copaíba tem papel potencialmente importante como fonte de princípios ativos e que o ultrassom promoveu e acelerou a penetração transcutânea da oleorresina de copaíba, favorecendo seu uso tópico.
Feitosa Junior et al. (2018)	Effects of Copaiba oil in the healing process of urinary bladder in rats.	Estudo experimental.	Analisar as alterações na resposta inflamatória e na fisiologia do colágeno no processo de cicatrização vesical de ratos após o uso tópico de óleo de copaíba	Foram utilizados dez ratos Wistar machos, divididos aleatoriamente em dois grupos. No grupo controle foram injetados 1ml/kg de solução salina na linha de sutura e no grupo copaíba 0,63ml/kg de óleo de copaíba aplicado na linha de sutura. Em ambos os grupos apresentaram aderências à bexiga, sem significância estatística diferença (p=0,1481). A avaliação microscópica revelou tendência a quadros mais graves processo inflamatório agudo no grupo de controle, mas houve diferença estatística apenas na reação de células gigantes (p=0,0472) e proliferação vascular (p=0,0472). A estereologia não mostrou diferença. Sabe-se que o uso da copaíba em altas doses na cavidade peritoneal forma aderências porque o óleo de copaíba tem efeito corrosivo.

Yasojima et al. (2015)	O óleo de copaíba influencia na reparação de defeitos abdominais com tela de Vicryl®.	Estudo experimental	Verificar se o óleo de copaíba influencia no reparo de defeitos abdominais em ratos corrigidos com tela de Vicryl	Neste estudo realizado na Universidade do Estado do Para foram utilizados 24 ratos Wistar (<i>Rattus norvegicus</i>) e divididos em dois grupos de 12 ratos cada, o primeiro grupo foi o grupo controle (GC) e foi tratado com solução salina; o segundo grupo é o grupo controle (GC), que é tratado com solução salina. 2) Grupo Copaíba (GCop), tratado com óleo de Copaíba (<i>Copaifera officinales</i>). Dessa forma o resultado apresentou que o óleo de copaíba apresenta grande destaque visto que seus efeitos cicatrizantes e anti-inflamatórios podem melhorar o processo inflamatório e minimizar suas complicações sem prejudicar a cicatrização abdominal.
Medeiros (2019)	Avaliação do efeito cicatrizante do óleo de copaíba veiculado em sistemas SNEDDS e processos terapêuticos em modelo experimental in vivo de lesões cutâneas.	Estudo experimental	Avaliação do efeito cicatrizante do óleo de copaíba veiculado em sistema de liberação de fármacos SNEDDS em modelo experimental in vivo de lesões cutâneas.	Foram realizadas análises físico-químicas para caracterizar o óleo da copaíba nas formas <i>in natura</i> e encapsulado em sistemas SNEDDS. Os ensaios <i>in vivo</i> para cicatrização de feridas foram realizados com ratos Wistar. Análises histopatológicas e imuno histoquímicas foram realizadas após 7 e 14 dias de tratamento para ambos os grupos. Análises histomórfométricas revelaram um menor número de neutrófilos e linfócitos nos grupos tratados (7 dias), bem como aumento da colágenese, proliferação de fibroblastos e maior espessamento epitelial. Dessa maneira, o óleo de copaíba foi desenvolvido para a cicatrização da pele processo no qual é capaz de reduzir a resposta inflamatória em estágios iniciais com aumento significativo nos fenômenos de proliferação de fibroblastos e colágeno deposição em feridas.
Anjos (2020)	Caracterização de diferentes óleos de copaíba e avaliação da propriedade cicatrizante.	Estudo experimental	Determinar a composição química das amostras de óleo de <i>Copaifera multiuga</i> e avaliar o reparo tecidual das lesões cutâneas em camundongos saudáveis frente ao uso emulsão.	O óleo <i>Copaifera multiuga</i> foi capaz de auxiliar a contração da ferida no 4º e 12º dia de tratamento, mas não apresenta diferença significativa no tempo de contração, contudo, ao final do 12º dia a regeneração foi completa com epiderme e derme íntegra. As principais classes de compostos químicos presentes no óleo de copaíba incluem: Ácidos Diterpênicos, Sesquiterpenos, Terpenos, Fitoquímicos, Oxidos de Cariofileno.

Cardinelli et al. (2023)	Toxicological Effects of Copaiba Oil (<i>Copaifera</i> spp.) and Its Active Components.	Revisão de literatura.	Revisar estudos toxicológicos in vitro e in vivo descritos na literatura para óleos de copaíba.	No presente estudo concluiu-se que há necessidade de realizar novas pesquisas sobre terpenos separadamente, a fim de melhorar o conhecimento sobre suas ações isoladas. Além disso, há necessidade de novos estudos toxicológicos in vivo mais robustos para garantir a dose segura de uso da oleorresina de copaíba, principalmente pela falta de estudos clínicos em humanos. O uso tópico do óleo pode causar irritação na pele, o óleo de copaíba pode levar a irritação gastrointestinal, resultando em náuseas ou desconforto abdominal.
--------------------------	--	------------------------	---	--

A EFICÁCIA DO ÓLEO DE COPAÍBA NO TRATAMENTO DE INFLAMAÇÕES

Os resultados apresentam que o óleo de copaíba tem o potencial no tratamento de inflamações. Tais fitofármacos têm a vantagem de

apresentarem a ausência de efeitos colaterais em comparação aos corticoides. Destaca-se que tanto o óleo de copaíba quanto o transcariofileno apresentam a vantagem de terem um custo relativamente baixo quando comparados aos imunomoduladores tradicionais. Essa característica torna esses produtos uma opção economicamente mais acessível para aqueles que buscam alternativas no tratamento de condições inflamatórias (Feitosa Junior *et al.*, 2018).

Na pesquisa de Medeiros (2019) com nanoemulsionados do tipo Sistema de Liberação de Fármacos (SNEDDS) desenvolvidos à base de óleo de copaíba, onde foram aplicados em 20 ratos Wistar fêmeas, houve melhora na cicatrização de feridas, especialmente no 14º dia, evidenciado pela contração da ferida, atividade anti-inflamatória neocolagênese e neoangiogênese.

No estudo de Pinto *et al.*, (2023), no que concerne a produtos derivados de plantas, como o óleo de copaíba, oferecem efeitos farmacológicos benéficos, a pesquisa identificou que 90,10% de fração sesquiterpenos como a mais representativa no óleo com 89,57% e γ -cariofileno com 53,577%. Dessa maneira, o emprego óleo essencial de copaíba nanoencapsulado para atuar nas propriedades anti-inflamatórias foi 74% mais eficaz.

Na pesquisa de Anjos (2020), com 8 alíquotas do óleo de copaíba da espécie *C. multijuga* emulsão contendo 10% em 40 camundongos foi capaz de auxiliar na contração da ferida cutâneas na região dorsal no 4º e 12º dia de tratamento, porém o tempo de contração não apresentou diferença significativa, porém, ao final do 12º dia, a epiderme completa regenerada e a derme estavam intactas, enquanto as crostas permaneceram no grupo placebo. A partir do dia 3 do experimento foi observada maior angiogênese e aumento da deposição de fibras colágenas no grupo tratado com esta formulação, o que pode estar intimamente relacionado à melhora na contração da ferida.

No presente estudo de Barh *et al.* (2018), com óleo-resina de copaíba na terapia aliada ao *AromaTouch Hand Technique®* (ATHT), com um procedimento que combina um toque de pressão moderada que modula a resposta inflamatória diminuindo em 50% os infiltrados inflamatórios crônicos. Os constituintes químicos ativos do óleo de copaíba sugerem resultados como o aumento dos benefícios constituintes químicos ativos contidos nestes óleos essenciais, nomeadamente salicilato de metilo e mentol, manifestaram as suas propriedades analgésicas e anti-inflamatórias.

Os resultados do Estudo de Yasojima *et al.* (2015), revelam que o óleo de copaíba apresentou ações anti-inflamatórias e antioxidantes sistêmicas em ratos. Estes efeitos benéficos, no entanto, foram contrabalançados por modificações deletérias no metabolismo e na morfologia das células hepáticas de ratos saudáveis. Assim, a administração do óleo de copaíba por via oral demonstra grande potencial como alternativa de tratamento às inflamações.

PRINCÍPIOS ATIVOS PRESENTES NO ÓLEO DE COPAÍBA E SUA DESCRIÇÃO QUÍMICA

É importante ficar atento para o fato de que cada óleo-resina extraído tem seus atributos peculiares, uma composição rica em princípios ativos, conferindo-lhe propriedades terapêuticas notáveis. Dentre os constituintes principais, destacam-se os ácidos diterpênicos, como o ácido copaínico e o ácido kaurenico, que desempenham papéis significativos em suas propriedades anti-inflamatórias (Galvão *et al.*, 2020).

O óleo de copaíba possui importantes características, atua alterando as secreções e acelerando o processo de cicatrização devido ao restabelecimento da função das mucosas, graças à presença de sesquiterpenos que representa 40,7%, óxido cariofileno 13,6%, α -copaeno 10,8% e o (E)- α -bergamoteno 8,02% no óleo são responsáveis e potencializam a ação anti-inflamatória, o que torna esta substância uma

excelente alternativa aos anti-inflamatórios com formulações cosméticas para acne (Silva, 2019).

No estudo Lima (2022) afirma que a composição química do óleo da copaíba evidencia aproximadamente 72% de sesquiterpenos (hidrocarbonetos) e 28% de diterpenos (ácidos carboxílicos), a maior parte das propriedades terapêuticas é atribuída aos diterpenos, enquanto o aroma é atribuído aos sesquiterpenos.

Na pesquisa de Gonçalves *et al* (2014), no estudo realizado no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia INPA, com a espécie da *C. multijuga* Hayne – Fabaceae, o autor relata sobre os achados no estudo fitoquímica, de (ácido palmítico, ácido oléico, ácido linoleico, ácido aráquico e ácido beênico), sendo composto também por ácido copálico e os sesquiterpenos β -cariofileno e o α -copaeno correspondendo ser os principais componentes.

Por meio do uso da cromatografia em fase gasosa utilizando padrões e através de espectrometria de massas demonstrou a identificação da predominância de ácidos graxos (hexadecanóico, 9-octadecenóico e octadecanóico (majoritários); e decanóico, eicosanóico, docosanóico e tetracosanóico (minoritários), mas também de cumarina, esteróis e hidrocarbonetos, como o esqualeno, o tetradecano e o hexadecano (Lisboa, 2018).

Na pesquisa sobre as propriedades anti-inflamatórias de *C. reticulata*/*C. langsdorffii*, seus principais componentes incluíam β -cariofileno, γ -elemeno, α -humuleno e α -copaeno (Hebert *et al.*, 2017).

Nesta pesquisa de Nogueira *et al* (2022), de acordo com análise realizada com componentes liberados em cromatografias do óleo de copaíba foram condizentes com os reportados na literatura contendo essencialmente sesquiterpenos e diterpenos. O principal composto de liberação mais rápida do óleo de copaíba é o β -cariofileno, que possui propriedades terapêuticas antissépticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes.

EFEITOS ADVERSOS ÓLEO DE COPAÍBA

Os resultados deste estudo de Alvarenga (2020) em modelo animal demonstram a segurança e eficácia da óleo-resina de copaíba (*C. reticulata Ducke*) no processo de cicatrização de feridas. Embora o óleo-resina de copaíba, extraído da espécie *C. reticulata Ducke*, seja reconhecido por suas propriedades terapêuticas, é importante considerar possíveis efeitos adversos. A pesquisa indica que o uso inadequado pode resultar em eventos adversos, tais como irritações cutâneas, náuseas, e em alguns casos, reações alérgicas.

Este estudo de Teixeira *et al.* (2017), o estudo que explorou os efeitos da resina do óleo de copaíba na modulação da inflamação do tecido oral revelou que o uso inadequado do óleo-resina de copaíba pode resultar em efeitos adversos significativos, tais como reações alérgicas e irritação cutânea. Os resultados destacaram que, quando empregado de forma inadequada, este composto pode desencadear efeitos adversos consideráveis.

Segundo Oliveira *et al.* (2016), A utilização de produtos derivados de plantas, como o óleo de copaíba, em dosagens desreguladas pode potencialmente resultar em efeitos adversos, destacando a importância da moderação e orientação profissional. O consumo excessivo desses produtos naturais pode desencadear irritações gastrointestinais, manifestadas por sintomas como vômitos, náuseas e diarreia. A presença de sialorréia, ou aumento da produção de saliva, também pode ser observada.

De acordo com Miranda *et al.*, (2016), no estudo com a espécie *C. multijuga* foram identificados diversos eventos adversos associados ao uso inadequado da copaíba. Entre os relatos, incluem-se sintomas como diarreia, pirose, náuseas, disúria, flatulência, mialgia, enxaqueca, dor abdominal, odontalgia, cefaleia, sonolência, mal-estar, gripe e faringite.

A compreensão detalhada desses eventos adversos provenientes da pesquisa contribui para uma utilização mais informada e consciente do óleo de copaíba no contexto das práticas terapêuticas (Jacon *et al.*, 2017).

Em suma, compreende-se que o óleo de copaíba em doses potentes provoca efeitos adversos tal como uma sensação de mal-estar no estômago que vem acompanhada de ânsia de vômito, fortes diarreias com cólicas alternando entre leve e moderada, febre e exantema em diversas partes do corpo (Lisboa, 2018).

Apesar dos numerosos estudos sobre óleo-resina do gênero *Copaifera*, bem como seus constituintes, ainda existem muitas lacunas importantes a serem abordadas como a necessidade de realizar novas pesquisas sobre terpenos com a finalidade de aprimorar o conhecimento sobre suas ações isoladas (Cardinelli *et al.*, 2023).

CONCLUSÃO

Esta revisão sistemática encontrou informações sobre múltiplos experimentos envolvendo o uso do óleo essencial de copaíba e seus efeitos anti-inflamatórios. Essa informação é necessária por se tratar de um composto muito utilizado pelas pessoas e, além disso, muito utilizado por ter a ação anti-inflamatória para tratamento de diversas condições.

A validação do óleo de copaíba como um tratamento eficaz contra a inflamação pode aliviar os efeitos colaterais prejudiciais dos medicamentos atualmente recomendados pelas autoridades de saúde pública.

E assim, o óleo da copaíba evidencia uma ampla gama de propriedades terapêuticas na ação anti-inflamatória, e pode ser utilizado como fitofármaco para inflamações. Entretanto, embora os resultados sejam promissores, devido ao número limitado de estudos sobre o tema, enfatiza-se a necessidade de estudos futuros, principalmente clínicos, para que tais benefícios possam ser melhor analisados.

REFERENCIAS

AGOLLO, Marjorie Costa et al. Hepatotoxicidade induzida por *Hypericum perforatum* com possível associação a copaíba (*Copaifera langsdorffii* Desf): relato de caso. **Einstein**, v. 12, p. 355-357, 2014.

ALVARENGA, María Olimpia Paz et al. Safety and effectiveness of copaiba oleoresin (*C. reticulata* Ducke) on inflammation and tissue repair of oral wounds in rats. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 21, n. 10, p. 3568, 2020.

ANDRADE, Gustavo Coelho. **Efeitos do uso tópico do óleo de copaíba (copaifera spp.) em modelo murino inflamatório induzido por carragenina**. 2022. 59 f. Dissertação (Mestrado em Imunologia Básica e Aplicada), Instituto de Ciências Biológicas – Universidade Federal do Amazonas, Manaus (AM), 2022.

ANJOS, Débora Juliana. **Caracterização de diferentes óleos de copaíba e avaliação da propriedade cicatrizante**. 2020. 67f. Tese (Doutorado em Ciências Médicas) – Universidade Estadual de Campinas, 2020.

ANTUNES, José. Estresse e doença: o que diz a evidência. **Psicologia, saúde & doenças**, v. 20, n. 3, p. 590-603, 2019.

BAHR, Tyler et al. Effects of a massage-like essential oil application procedure using Copaiba and Deep Blue oils in individuals with hand arthritis. **Complementary therapies in clinical practice**, v. 33, p. 170-176, 2018.

BARBOSA, Aline da Silva. **Avaliação farmacológica da fração ácida do óleo de copaíba intercalada em hidróxidos duplos lamelares**. 2017. 83 f. Dissertação (Mestrado em Química Medicinal e Modelagem Molecular) –

Programa de Pós-graduação em Química Medicinal e Modelagem Molecular, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal do Pará, Belém, 2017.

BARQUETE, Carolina Couto et al. Fitoterápicos amazônicos: copaíba no tratamento de feridas cutâneas. **Revista Conhecer Científico**, v. 14, n. 26, p. 361, 2017.

CARDINELLI, Camila Castanho et al. Toxicological Effects of Copaiba Oil (*Copaifera* spp.) and Its Active Components. **Plants**, v. 12, n. 5, p. 1054, 2023.

CARVALHO, Marla Guedes Cordeiro. Desenvolvimento de plantas de copaifera langsdorffii desf. em viveiro e na recuperação de nascentes em condições de cerrado. 2018. **Brazilian Journal of Health Review**, v.4, n.3, p.10490-10508may./jun.2021.

DINI, Vanda Santana Queiroz et al. Ação anti inflamatória do óleo de copaíba em artrite induzida em modelo animal: Uma **Revisão Sistemática. Scientia Amazonia**, v. 8, n. 1, p. 1-12, 2019.

FEITOSA JUNIOR, Denilson José Silva et al. Effects of Copaiba oil in the healing process of urinary bladder in rats. **International Brazilian Journal of Urology**, v. 44, p. 384-389, 2018.

FERREIRA, Janaína et al. O sistema imunológico e a autoimunidade. **Revista Científica do UBM**, p. 40-58, 2018.

GALVÃO, Juliana Martins et al. Avaliação do potencial de nefrotoxicidade ocasionado pelo uso do Óleo de Copaíba em ratos. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 3, n. 6, p. 17080-17097, 2020.

GONÇALVES, Eduardo da Silva. **Avaliação da segurança de uso do óleo de Copaifera multijuga Hayne (Fabaceae)**. 2014.Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2014.

HEBERT, Patricia et al. Treatments for inflammatory arthritis: Potential but unproven role of topical copaiba. **Integrative Medicine: A Clinician's Journal**, v. 16, n. 2, p. 40, 2017.

JACON, Kelly Cristina et al. **Avaliação anti-inflamatória do óleo de copaíba em macrófagos de camundongo**. 2017. Disponível em: chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://tcconline.utp.br/media/tcc/2017/06/AVALIACAO-ANTI-INFLAMATORIA-DO-OLEO-DE-COPAIBA-EM-MACROFAGOS-DE-CAMUNDONGO.pdf. Acesso em: 26 ago. 2023.

LIMA, Meyrelle Figueiredo. **Avaliação da estabilidade e atividade antioxidante de emulsões cosméticas contendo óleo de copaíba (Copaifera Officinalis L)**. 2022. 82f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2022.

LISBOA, Allan Jones Matias et al. Análises fotoquímicas de Copaifera langsdorffii DESF. **Revista de Divulgação Científica Sena Aires**, v. 7, n. 3, p. 208-213, 2018.

MEDEIROS, Melyssa Lima de. **Avaliação do efeito cicatrizante do óleo de copaíba veiculado em sistemas SNEDDS e processos terapêuticos em modelo experimental in vivo de lesões cutâneas**. 2019. 198f. Tese (Doutorado em Biotecnologia) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.

MIRANDA, Denilson Henrique Silva et al. Estudo comparativo da ação anti-inflamatória do óleo-resina da Copaifera reticulata em modelos farmacológicos experimentais em camundongos. **Fisioterapia Brasil**, v. 17, n. 4, p. 305-312, 2016.

NOGUEIRA, Daiane AR et al. Liberação lenta do óleo de copaíba adsolubilizado em hidróxidos duplos lamelares: um material promissor para pomadas cutâneas. **Química Nova**, v. 45, p. 921-928, 2022.

OLIVEIRA, Camila Lima de et al. Atividade antimicrobiana do óleo de copaifera officinalis sobre bactérias do biofilme oral. 2016. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, v. 15, n. 1, p. 34-38, 2016.

PEDRO, Laís dos Santos Freitas. A ação antimicrobiana e anti-inflamatória do óleo resina de copaíba no tratamento de doenças cutâneas. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Farmácia) – Faculdade Pitágoras, Poços de Caldas, 2017.

PINTO, Erveton Pinheiro et al. Poly- ϵ -caprolactone nanocapsules loaded with copaiba essential oil reduce inflammation and pain in mice. **International Journal of Pharmaceutics**, p. 123147, 2023.

QUEMEL, Gleicy Kelly China et al. Propriedades medicinais do óleo da Copaifera Langsdorfii: uma revisão integrativa da literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 3, p. 10490-10508, 2021.

SAMPAIO, Marina Carvalho. **Nanoemulsões de óleo de copaíba: desenvolvimento e análise de sua atividade anti-inflamatória**. 2022. 124 f., il. Tese (Doutorado em Nanociência e Nanobiotecnologia) — Universidade de Brasília, Brasília, 2022.

SILVA, Evandro de Araújo. **Avaliação química e farmacológica do óleo destilado de copaiba (Copaifera spp. – LeguminosaeCaesalpinoideae) e aplicações biotecnológicas**. 2019. Tese (Doutorado em Inovação Farmacêutica) – Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019.

SILVA, Fábio Vinícius Ferreira et al. Desenvolvimento e controle de qualidade de um gel-creme antiacneico a base do óleo da Copaifera officinalis L.(copaíba). **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, n. 30, p. e974-e974, 2019.

SILVA, Jerusa Marques et al. Anti-inflamatórios não-esteróides e suas propriedades gerais. **Revista Cient ITPAC**, v. 7, n. 4, p. 5-12, 2014.

TEIXEIRA, Francisco Bruno et al. Copaiba oil-resin (*Copaifera reticulata* Ducke) modulates the inflammation in a model of injury to rats' tongues. **BMC complementary and alternative medicine**, v. 17, n. 1, p. 1-8, 2017.

YASOJIMA, Edson Yuzur et al. O óleo de copaíba influencia na reparação de defeitos abdominais com tela de vicryl®?. **Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva**, v. 28, p. 186-189, 2015.

¹Discentes do Curso de Bacharelado em Farmácia do Centro Universitário
Fametro

²Docente do Curso de Bacharelado em Farmácia do Centro Universitário
Fametro

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2" em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!